

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УРОВНЯ И РАСХОДА ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564128>

Эргшаев Отабек Мирзапулатович
старший преподаватель Фергенский филиал ТУИТ
Одилов Жамолиддин Зиёвуддин ўғли
магистр ТГТУ

Аннотация: Представленная работа посвящена выбору уровнемера для автоматизированного контроля параметров жидкости в смотровых колодцах и резервуарах. Данная работа позволяет изучить существующие методы измерения уровня веществ, понять, как они работают, выделить преимущества и недостатки их использования, сравнить их. по тем же критериям и подобрать оптимальный уровнемер для автоматизированной системы.

Ключевые слова: Уровнемер, датчик уровня, автоматика, поддиапазон, ЭВМ, АЦПУ.

В настоящее время большое значение придается качественному совершенствованию процессов хранения учета и управления резервами нефтегазовых материалов. Настоятельно требуются для этих целей применение средства автоматизации, телемеханики и вычислительной техники, которые по определенным алгоритмам будут рассчитывать или искать оптимальные режимы, осуществлять пуск и остановку оборудования и выполнять другие функции. Это позволяет: автоматизировать сбор, передачи, обработку и отображение оперативно-диспетчерской информации в целях создания оптимальных условий управления технологическими процессами; непрерывно контролировать режим работ объектов за счет современного предотвращения аварий. [1]

Автоматизированная система для измерения уровня в резервуарах предназначена для измерения уровня нефтепродуктов в наземных и заглубленных резервуарах, с автоматической выдачей результатов в ЭВМ верхнего уровня АСУТП.

Система обслуживает от 1 до 19 резервуаров и состоит из многоканального пульта управления "Прогресс-МКП", устанавливаемого вне взрывоопасных зон помещений и датчиков уровня, смонтированных на резервуарах и имеющих маркировку по взрыв защите "Teexib II BT3". Измеряемая среда - нефтепродукты, плотность которых в пределах от 650 до 1200 кг/м³. [2]

Технические характеристики	
Диапазоны измерения уровня	
поддиапазон 1	от 0 до 12 м
поддиапазон 2	от 0 до 20 м
Основная погрешность уровня	
для поддиапазона 1	+3 мм
для поддиапазона 2	+4 мм
Дискретность измерения уровня	
Длина линии связи	не более 1500 мм
Количество проводов в линии подключения	6
Потребляемая мощность	не более 50 Вт
Температура измеряемой среды	не более 50 Вт
Скорость изменения уровня нефтепродуктов	1 м/ч
Вязкость не ограничивается при отсутствии застывания продукта на элементах конструкции системы.	

Рис 1. Структурная схема многоканальной микропроцессорной системы контроля и регистрации уровня нефтепродуктов в резервуарах.[3]

ЛИТЕРАТУРА:

1. 10. Эргашев О. М. Обеспечение информационной безопасности радиотехнических систем //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 6. – С. 689-691

2. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод. In Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символической информации. Распознавание-2018 (pp. 292-294).

3. Шипулин Ю. Г., Махмудов М. И., Эргашев О. М. кандидат технических наук, доцент ТИТЛП РУз //ОБРАЗОВАНИЕ Т Е Х Н И К А. – С. 5.